

LOCKER: POTENCIAL INSTALAÇÃO NA ESTAÇÃO DE METRÔ CORINTHIANS- ITAQUERA EM SÃO PAULO

Larissa de Souza Nascimento , FATEC Zona Leste, x5larrisa@hotmail.com

José Ascedino dos Anjos Neto, FATEC Zona Leste, josetsuzuki@gmail.com

Josimar Rodrigues da Silva, FATEC Zona Leste, rodriguescantero@outlook.com

Vinicius da Silva Almeida, FATEC Zona Leste, vinicius_silvaalmeida@hotmail.com

José Abel de Andrade Baptista , FATEC Zona Leste, abel@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O presente artigo aborda o tema Locker: Potencial Instalação na Estação de Metrô Corinthians-Itaquera em São Paulo, onde pretende responder a seguinte problemática: qual a viabilidade de implantação de Lockers na estação de metrô Corinthians-Itaquera? Tendo como objetivo geral analisar a viabilidade de implantação de pontos de coleta na cidade de São Paulo, mais precisamente na estação de metrô de Itaquera e como objetivos específicos identificar principais estações que podem ser instalados os lockers na região da zona leste, atrair investidores a terem um olhar para as periferias paulistas e informar o público geral que tenha interesse sobre a temática. Os resultados obtidos foram que a estação de Itaquera tem grande volume de passageiros anualmente. 61% dos entrevistados da pesquisa não conhecem o locker. Conclusão: falta maior divulgação no Brasil sobre o locker para a população e outras estações como de São Miguel Paulista, Guainazes e Itaim Paulista tem grande potencial de instalação.

Palavras-chave. *Locker, Corinthians-Itaquera, Last Miles.*

ABSTRACT. This article addresses the topic Lockes: Potential Installation in the Corinthians-Itaquera Subway Station in São Paulo, which aims to answer the following problem: What is the feasibility of deploying Lockers in the Corinthians-Itaquera subway station? The general objective was to analyze the feasibility of implementing lockers in the city of São Paulo, more precisely in the Itaquera subway station. The specific objectives were to identify the main stations where lockers could be installed in the eastern region of the city, attract investors to have a look at the outskirts of São Paulo and inform the general public that is interested in the theme. The results obtained were that the Itaquera station has a large volume of passengers annually. 61% of the interviewees do not know about the locker. Conclusion: Brazil lacks greater dissemination about lockers to the population and other stations such as São Miguel Paulista, Guainazes and Itaim Paulista have great potential for installation.

Keywords. *Locker, Corinthians-Itaquera, Last Miles.*

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2020 mudou de forma significativa os hábitos que os consumidores realizam as suas compras, permitindo assim um impulso para a economia doméstica; dentro desses novos hábitos de consumo, o comércio eletrônico (*e-commerce*) obteve um aumento de 50% no faturamento, tal fato vem da confiança dos brasileiros ao pagamento online e as restrições de circulação por conta da pandemia do Coronavírus, MARTUCCI (2021). Pesquisas do Perfil do *E-commerce* brasileiro em 2021, constatou alta de 22,05% no número de lojas *on-line* e o Estado de São Paulo é o local com

maior concentração de vendas online no Brasil, em relação ao ano anterior, (BARBOSA, 2021).

Um comparativo do período de abril de 2021 e abril de 2020 da *Year over Year* (YOY), os setores de importados obtiveram maiores taxas de crescimento no mercado brasileiro, liderados pela Shopee e outros *e-commerces* asiáticos, demais setores com aumento foram: *Pets*, Casa e Móveis, Farmácia e Saúde, Moda e Acessórios e Comidas e Bebidas, (E-COMMERCE BRASIL, 2021).

Com a amplitude do mercado eletrônico, Oliveira et. al.(2018, p.13) diz:

A população se beneficia com a disponibilidade de produtos em locais de elevada densidade demográfica e grande concentração de estabelecimentos comerciais. Por outro lado, ela sofre os efeitos do aumento do fluxo de veículos nas vias, congestionamentos provocados por manobras de carga e descarga e poluição.

Dados do IBGE (2019) estima-se que o município de São Paulo, tenha 12.252.023 milhões de habitantes, sendo o mais populoso do país. Com isso, se faz necessário um planejamento para haver uma convivência harmônica entre habitantes e veículos, tais medidas devem-se iniciar através de órgãos federais, estaduais e municipais. Apesar do país adotar a política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), ainda há problemas a serem solucionados principalmente na infraestrutura, (CNT, 2019), por exemplo, os grandes congestionamentos nas estradas que ocasiona em acidentes, maior tempo parado nos engarrafamentos e poluição, (CNT, 2018).

Uma grande preocupação dos fornecedores está em encontrar uma alternativa mais barata e que consiga resolver as falhas nos processos de distribuição das mercadorias nos centros urbanos ao consumidor final, denominado logística da última milha (*Last Miles*), que a Logística Urbana propõe uma solução inovadora que cada vez mais vem ganhando espaço, que é a utilização de pontos de entregas para produtos do comércio eletrônico, sendo conhecidos por outros nomes, como: *LOCKERS*, *PICK-UP POINTS*, *CLICK AND COLLECT* ou Estações de Retirada automática, OLIVEIRA et.al. (2018), no qual uma dessas soluções desenvolvidas são os *Lockers*, onde o cliente faz a compra *on-line* e retira a mercadoria em um equipamento eletrônico (grandes armários inteligentes), que tem seus locais de instalações pré-definidas e pode ser retirada em qualquer dia e hora, basta o cliente inserir um código na máquina e retirar seu produto, SILVA (2018).

Mediante isso, a problemática que guiará este estudo é: qual a viabilidade de implantação de *Lockers* na estação de metrô Corinthians-Itaquera? Tendo como objetivo geral analisar a viabilidade de implantação de pontos de coleta na cidade de São Paulo, mais precisamente na estação de metrô de Itaquera e como objetivos específicos identificar principais estações que podem ser instalados os lockers na região da zona leste, atrair investidores a terem um olhar para as periferias paulistas e informar o público geral que tenha interesse sobre a temática.

Este estudo é fundamental, porquê os lockers já são realidades em países da América do Norte e Europa e no Brasil está dando seus primeiros passos (ARAÚJO, REIS e CORREIA, 2019), um exemplo disso, são os Correios que para manter suas entregas mais assertivas, estão adotando os armários inteligentes, dessa forma desafoga a quantidade de veículos em circulação na cidade, e com o avanço do e-commerce se faz necessário estudar a implantação desta solução em outras regiões de São Paulo, CORREIOS, 2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com o CNT (2019), para um país ter um bom desenvolvimento é necessário que o governo crie estratégias para que os espaços urbanos atendam as necessidades exigidas pela demanda presente e futura. O setor de transporte é um elemento essencial nesse processo, pois a ineficiência de políticas públicas causa transtornos na vida da população.

Por isso as cidades devem dar suporte a mobilidade urbana, limitando o tráfego de veículos motorizados e seus impactos negativos no meio ambiente e sociedade, para que assim, ocorra um crescimento econômico, COSTA (2008).

Junjie e Min (2013), mencionam que os pontos de coleta e entrega, do inglês, CDP, collection delivery point, promove uma forma de conforto para o público que solicita o transporte de carga em domicílio, sendo no exterior uma tendência para alto investido pela sua flexibilidade e comodidade para os cidadãos denominados como *e-costumers*, onde consiste pontos estratégicos de entrega de mercadorias, solicitados por um determinado grupo de clientes para retirada dos seus produtos de forma mais autônoma, ao invés de solicitar o encaminhamento de uma empresa para a entrega em domicílio, evitando atrasos, perda de mercadorias em sistema, entre outras entropias relacionados no tradicional. Esse método de entrega tem uma rede que conecta várias áreas em determinados países do exterior.

Conforme os estudos de *Parcel Delivery the Future of Last Miles*, todo o processo de entregar mercadorias até a casa do consumidor representa cerca de até 50% dos custos de transporte, visto que muitas empresas de entrega não conseguem atender os clientes em um horário pré-estabelecido. Isso torna um grande desafio, onde para melhorar a experiência de compra e minimizar os custos, os lockers inteligentes, são utilizados como um solucionador (REVISTA GERENCIA, 2020).

2.1. LOGÍSTICA URBANA

Estudos de Dias (2017) datam que o termo Logística Urbana começou a ser difundindo a partir de 1970, contudo o assunto é muito abrangente e complexo, o que leva pesquisadores discutirem os problemas e soluções, onde a logística urbana tem como propósito solucionar os problemas com inovação e tornando o sistema logístico mais efetivo. Conforme Pérez, Orozco e Peralta (2013), os problemas enfrentados são: extensões das estradas e condições (muitas estradas não comportam a quantidade de veículos, e possuem problemas de pavimentação), congestionamento (vias insuficientes), emissão de poluição (veículos antigos e que não foram vistoriados emanam maior quantidade de poluentes), poluição auditiva (principalmente nos centros urbanos que possuem maior carga, descarga e movimentação de mercadoria) e degradação do espaço urbano (diminuição de áreas verdes e depreciação do solo).

Segundo CNT (2018), a logística urbana engloba a gestão e o planejamento da distribuição de mercadorias em áreas metropolitanas, abrangendo toda a cadeia de suprimentos e contribui significativamente com soluções para problemas de mobilidade. Pérez, Orozco e Peralta (2013) definem logística urbana como sendo a otimização e melhoramento do fluxo das cidades através de aplicação de conceitos logísticos, pois as cidades apresentam problemas na distribuição de produtos e congestionamento de transportes.

Torres (p.21, 2015) diz que: “logística urbana é uma ramificação da logística, engloba diferentes soluções com o foco na otimização das operações de transporte urbano de cargas, armazenamento e

transbordo de mercadorias, entre outras.” Com o avanço dos processos logísticos houve a necessidade de uma gestão em que agregasse valor nos produtos e serviços, de modo a satisfazer o consumidor, ampliar as vendas e tornar o processo mais competitivo. A partir disso, compreendeu-se a necessidade de gerenciar o relacionamento dos agentes dessa cadeia, (TORRES, 2015).

Os agentes do setor de distribuição de mercadoria são divididos em três categorias: embarcador, transportador e comprador, onde se compreende embarcador os fabricantes, distribuidores e atacadistas, transportador sendo empresas, autônomos e operadores logísticos e comprador compõe os atacadistas, varejistas e consumidores finais, de acordo com a CNT (2018).

Os benefícios da logística urbana nas atividades econômicas, torna-a insubstituível na sociedade e na cadeia produtiva, agrega valor aumentando o nível de serviço e otimizando os custos que envolve a carga, (CNT, 2018).

2.2. MOBILIDADE URBANA

Para que as cidades possam organizar o crescimento populacional de forma ordenada e sustentável foi aprovado no dia 3 de janeiro de 2012 a lei do Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), Lei n.º 12.587/12, que exigem que cidades brasileiras acima de 20 mil habitantes desenvolvam planos de mobilidade urbana, onde dentro desses planos deve-se estimular o uso de transporte público coletivo e não motorizado. Tal plano permite que a cidade se torne autossustentável e suas diretrizes estão embasada em dimensões socioeconômicas e ambientais. E a meta é alcançada por meio do planejamento e do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, onde o PNMU compreende que o Sistema Nacional de Mobilidade Urbana “como o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território municipal” (TORRES, p.34, 2019).

A definição de mobilidade urbana, conforme o Plano de Mobilidade de São Paulo (PlanMob, p.10, 2015) :

a mobilidade urbana é, acima de tudo, um atributo das cidades. Considera um amplo conjunto de predicados que uma aglomeração urbana possui que são próprios ou favorecem uma mobilidade mais qualificada e eficiente. O transporte público coletivo é apenas um de seus componentes. A mobilidade urbana também é qualificada pela presença de transporte de alta capacidade, de acessibilidade universal nos passeios e edificações, de prioridade ao transporte coletivo no sistema viário, de terminais de transporte intermodais, da rede de transporte coletivo por ônibus, de acessibilidade universal na frota de coletivos, de uma rede cicloviária, da existência de bicicletários e paraciclos, de uma boa legibilidade dos sistemas de orientação, de uma comunicação eficaz com os usuários, da modicidade tarifária e de uma logística eficiente no transporte de carga, entre outros itens.

Barbosa et.al. (2021) acrescenta que a mobilidade urbana assegura a integração entre indivíduos e espaços, para manter a qualidade de vida da população, e conforme a cidade se desenvolve, se faz necessário estabelecer um plano de mobilidade.

2.3. LAST MILES

Conforme Greasley e Assi (2012) O *last mile* é feito quando existem entregas a uma pequena distância que podem ser feitas por veículos de pequena capacidade. O local que abastece esse veículo é chamado *SPOKE* (como se fosse as artérias) e ele é alimentado pelo *HUB* (como o coração) ambos

funcionam de forma harmônica e organizada. As operações tanto de carga e descarga são separadas ao longo do dia. Dessa forma ele liga o cliente (podendo ser classificado como varejista ou não) ao sistema de distribuição.

Araújo, Reis e Correia (2019) entendem que o conceito da última milha (*last miles*) é um conceito novo, sendo a última parte na entrega de mercadorias ao consumidor, levando essa encomenda até um local de preferência. Tendo como desafio no departamento de transportes para atender as grandes demandas geradas pelo *e-commerce*, rogando assim, por soluções tecnológicas que atendam as necessidades, entretanto essa entrega é considerada onerosa, mais poluente e menos eficiente.

Moroz e Polkowski (2016) afirma que o problema do *Last Mile* tange na proteção do meio ambiente, devido a repetidas tentativas de efetuar entregas de pequenos valores, uma característica do *e-commerce*, os clientes geralmente estão fora de suas residências no momento da entrega. Isso cria a necessidade de repetir o mesmo endereço até três vezes. Esse problema de repetir o endereço de entrega equivale a 20-30% dos destinatários, e como resultado a quilometragem dos carros dos operadores logísticos aumentam a emissão de poluentes e geram custos altos para as transportadoras. Uma forma de diminuir alguns problemas do varejista é a entrega agendada, pois possibilita planejar a locação de pessoal tanto quanto a entrega, GREASLEY e ASSI (2012).

2.4 LOCKER

O aumento de congestionamento gerado pelo *e-commerce* deteriora a já difícil situação das cidades por conta da emissão de CO₂ NO₂ (dióxido de carbono e óxidos de nitrogênio), aumento de ruídos e risco de acidentes. Além disso, a clássica fórmula do *e-commerce* de entregas a domicílio se demonstra ser insuficiente tanto para o vendedor quanto para o cliente. Soluções são buscadas para minimizar o efeito adverso do crescimento do *e-commerce*, uma delas o uso de pontos de coleta. A lógica dos pontos de coleta é que o destinatário vá a um desses pontos coletar o pacote, seja ele, loja, instalação ou um locker, um resultado direto a isso seria a diminuição da quilometragem dos operadores logísticos que deixaria uma certa quantidade de pacotes em um local específico. Para o fornecedor, isso resultaria na diminuição da quantidade gasta sobre cada entrega. Além do mais o destinatário não ficaria limitado por conta das horas de trabalho do entregador enquanto aguarda em casa, MOROZ E POLKOWSKI (2016).

Silva (2018) diz que locker é um armário inteligente que armazena as mercadorias. Correios (2021) acrescenta que o locker é um terminal de autoatendimento, que traz autonomia ao consumidor de escolher um ponto específico para receber suas mercadorias, em um ponto que possuía o locker. A utilização do locker se dá pela rápida e fácil forma de postar e/ou retirar as encomendas.

Jiménez (2020) define lockers como um armário modulado com caixas de diferentes tamanhos e formas, ligados a uma tecnologia que permite a abertura dessas caixas por meio de senhas ou códigos gerados pelo sistema de hardware, altamente personalizados para diversas necessidades de volume e peso.

Os benefícios dessas máquinas se dá pela segurança das mercadorias compradas, a boa localização, estarem disponíveis 24 horas 7 dias por semana, redução de custos nas entregas, rastreabilidade e atender locais de difícil acesso, SILVA (2018), ARAÚJO, REIS E CORREA (2019), OLIVEIRA et.al. (2018) E MARCHIORO et. al. (2019), porém a desvantagem se dá principalmente pela limitação de horários dos estabelecimentos onde são instalados, visto que muitas empresas colocam seus produtos dentro de postos de gasolinas, estabelecimentos comerciais ou shopping, JIMÉNEZ (2020).

MARCHIORO et. al.(p.66, 2019) explica como é o processo:

- Usuário efetua a compra via internet;
- O Usuário indica o Terminal Locker Inteligente que lhe for mais conveniente para retirada do produto;
- O sistema da loja virtual (e-commerce), conveniado com o Terminal Locker Inteligente, emite o número do Locker onde o produto será armazenado, bem como o código de acesso ou QRcode® para que o usuário possa abri-lo;
- Concluída a compra, a loja virtual aciona o fornecedor;
- O fornecedor aciona o transportador para entrega do produto no CD (Centro de Distribuição) mais próximo do consumidor;
- O CD recebe o produto;
- O CD providencia a entrega até o Terminal Locker Inteligente;
- Disponibilização do produto no Terminal Locker Inteligente;
- O consumidor/usuário retira a encomenda no Locker indicado e, ao fechá-lo, estará disponível para nova ocupação por outro usuário. Caso conste alguma avaria/violação basta o cliente deixar o produto no mesmo Locker.

A primeira empresa a adotar os terminais de coleta (Locker) no mundo foi a Amazon, empresa americana de *e-commerce*, nos Estados Unidos (ARAÚJO, REIS E CORREA, 2019), todavia a grande aceitação do público levou a amazon a expandir mundialmente, (JIMÉNEZ, 2020), além disso a Amazon desenvolveu lockers refrigerados para atender ao segmento de *delivery food*, estas estruturas permitem conservar a temperatura dos alimentos por mais tempo. Dessa forma outras empresas também começaram a desenvolver armários inteligentes para atender a crescente demanda das vendas *online*, exemplo disse foi a DHL em parceria com a Fedex, tornando uma das marcas mais competitivas, principalmente na Alemanha, onde possuem grandes estruturas com boa localização, (SILVA, 2018). Os lockers da DHL são ofertados nas Américas, na Ásia-Pacífico, no Oriente Médio e na África, entretanto não no Brasil, conforme MARCHIORO et. al. (2019).

No Brasil, a empresa dos Correios adotam o lockers, para se utilizar os serviços deles, a capacidade máxima que cada compartimento suporta é o peso máximo de 30 kg, comprimento de 47 cm, largura de 31 cm e altura de 27 cm, e estão espalhados em diversos locais pelo país, nas cidades de São Paulo é possível retirar em grandes estações. Vale ressaltar que o custo do frete já é atrelado ao endereço do locker, não sendo necessário pagar valores adicionais, CORREIOS (2021). Outra empresa que usam Lockers principalmente em metrô é a Clique Retire, que atua no Rio de Janeiro e São Paulo, os armários inteligentes dela são personalizados para cada empresa, e o usuário que queira utilizar seus serviços é preciso pagar uma mensalidade de R\$19,90 e o plano anual é de R\$149,90, é ilimitado a quantidade de utilização e o cliente precisa retirar a mercadoria em 72 horas, os armários possuem uma variação de 6 até 22 compartimentos por locker. CLIQUE RETIRE (2021). A figura 1 apresenta imagens de Lockers dos Correios e Clique Retire.

Figura 1 – Lockers Correios e Clique Retire

Fonte: Autores(2021)

A Figura 1 mostra os armários inteligentes nos metrô de São Paulo, onde o locker da Clique Retire está na estação Santana, linha 1 azul, e o dos Correios fica na estação Luz com ligação as linhas 1 azul e 4 amarela do metrô e 7 rubi, 11 coral, 13 jade e 10 turquesa de trens.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a construção deste artigo foi adotado os métodos de uma pesquisa bibliográfica exploratória, por meio de uma pesquisa online, pelo *google forms*, afim de obter uma perspectiva dos alunos dos cursos de logística e comércio exterior da Fatec Zona Leste, durante o período de 23 até 30 de outubro de 2021, Gil (2008) diz que a entrevista é utilizada para obter informações sobre o que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem, fazem ou fizeram, bem como explicações ou razões a respeito das coisas previamente.

Marconi e Lakatos (p. 183, 2003) define que “a pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc”.

Para Gonsalves (2003, p. 65) pesquisa exploratória “é aquela que se caracteriza pelo desenvolvimento e esclarecimento de ideias, com objetivo de fornecer uma visão panorâmica, uma primeira aproximação a um determinado fenômeno que é pouco explorado”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 FORMAÇÃO DO BAIRRO DE ITAQUERA E DA ESTAÇÃO CORINTHIANS-ITAQUERA

Itaquera significa “pedra dura” em tupi, o bairro não possui uma data de inauguração, porém em 1820

se tem o primeiro registro do bairro que era conhecido pelos viajantes como parada para descansar e suprir seus alimentos através de um rancho chamado Casa Pintada, CIDADE DE SÃO PAULO (2008).

O bairro teve sua expansão a partir da inauguração do trem no dia 6 de novembro de 1875, data selecionada para comemorar o aniversário, este trem possuía o nome de São Miguel, a linha férrea pertencia à companhia inglesa São Paulo Railway, criada em 1860, porém seu nome foi alterado por sua linha férrea não cruzar a região de São Miguel, OLIVEIRA (2018).

Até o ano de 1837 havia somente duas fazendas que foram loteadas, onde se formou a Vila Santana, no qual o primeiro lote foi para a construção de casas de veraneios e chácaras. O outro lote foi vendido posteriormente para Oscar Americano (famoso engenheiro e político), suas terras hoje se formam a área do Jardim e do Parque do Carmo), ele fez dois loteamentos extremamente importantes um de forma popular e planejada (sendo um dos primeiros da Zona Leste) que atualmente forma a Vila Carmosina e um para zona ruralista que se transformou na Colonia Japonesa. O bairro possui rios afluentes e sub-afluentes do rio Tietê, tendo como principais rios o Jacu, Itaquera e Aricanduva (CIDADE DE SÃO PAULO, 2008).

A inauguração do metrô na região ocorreu no dia 01 de outubro de 1988, com 30.435 m² de área construída, (METRÔ, 2021), e somente em abril de 1992 a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) começa a administrar os trens da região de Itaquera, o que possibilitou que no ano de 2000 fosse entregue as obras da estação de trem de Corinthians-Itaquera, assim integrando o acesso aos usuários às duas linhas, (CPTM, 2017). Dentro da estação há um terminal de ônibus urbano, Poupatempo, estacionamento e shopping center. Por ser a maior estação que atende a região periférica, no ano de 2019 passava por lá mais de um milhão de usuários por dia, (METRÔ, 2021).

4.2 ANÁLISE DA PESQUISA SOBRE LOCKER

Foi realizado uma pesquisa com 100 (cem) alunos dos cursos de Comércio Exterior e Logística da Fatec Zona Leste, durante o período de 23 até 30 de outubro de 2021, o perfil dos entrevistados consiste em 56% homens e 44% mulheres, a faixa etária majoritária é de 17- 25 anos (sendo 49%), seguida por 23-30 anos (22%), em terceiro 31-40 anos (19%), de 41-50 anos e e 51-60 anos correspondem a 5% cada.

71% dos entrevistados disseram que não residem no bairro pertencente a Itaquera e 29% sim, entretanto foi questionado os bairros que eles residem e constata-se que esses bairros em sua maioria pertencem a região da zona leste, como mostra no gráfico 1, as zonas pertencentes ao bairro.

Gráfico 1 – SEU BAIRRO FICA EM QUAL ZONA DA CIDADE DE SÃO PAULO?

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Como mostra a figura acima, 81% moram na região da zona leste e em segundo lugar com 6% na zona norte de São Paulo, quando questionados se a distância da residência até a estação de Itaquera leva até 1h, 69% responderam sim e 31% que não, quanto a frequência desses estudantes na estação, é representado no gráfico 2.

Gráfico 2 – SEU BAIRRO FICA EM QUAL ZONA DA CIDADE DE SÃO PAULO?

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Observa-se que 67% da amostra frequentam de vez em quando a estação, logo em seguida frequentam todos os dias 13% e em terceiro lugar 3 a 4 vezes (8%). Além disso, 57% consideram a estação segura, o restante (44%) não consideram. No gráfico 3, apresenta a relação de frequência de compras *online*.

Gráfico 3– COM QUE FREQUÊNCIA VOCÊ COMPRA PRODUTOS ONLINE?

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Assim pode perceber que mais de 58% dos entrevistados fazem compras mensalmente online pelo menos uma vez. Com base nessa pesquisa os itens adquiridos são: Roupas e Acessórios (42%), Eletrodoméstico (26%), Produtos para Casa e Livros, CD e DVD (8%), Alimentos e outros (6%) e Brinquedos (3%). Questionados se já vivenciaram experiências negativas, 68% responderam sim e 33% que não, o gráfico 4 a seguir mostra os motivos da experiência negativa.

GRÁFICO 4–QUE TIPO DE EXPERIÊNCIA NEGATIVA VOCÊ TEVE?

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Compreende-se que o maior problema é o produto chegar fora do prazo estipulado, os outros problemas mais recorrentes são: produto não entregue por ser zona de risco, produto danificado e produto retornar por não ter ninguém em casa. Frente a esses problemas levantados pelo gráfico foi

realizado três perguntas: “Você se interessaria em retirar suas compras online a qualquer horário ou dia da semana em um local específico?, você teria interesse em retirar seu produto de compra online durante o trajeto de sua casa até o serviço/ escola/ faculdade? E se pudesse retirar seus produtos em uma estação de trem ou metrô, você consideraria essa opção?” e as respostas são apresentados na tabela 1, na mesma ordem e em porcentagem.

Tabela 1: COMPARATIVO DE INTERESSE EM RETIRADA DE PRODUTOS

Respostas	Local Específico	Trajetos entre casa até o serviço/ escola/ faculdade	Estação de Trem ou Metro
Sim	73%	83%	88%
Não	27%	17%	12%

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Nesse comparativo, compreende que retirar as encomendas em algum ponto entre o trajeto de casa até o serviço ou um local determinado o número de pessoas que optam é grande, mas se a opção for retirar em uma estação de trem ou metrô o percentual aumenta em 5%, dessa forma as estações causam segurança aos usuários. A pergunta sobre o conhecimento de locker ou armários inteligentes obteve o seguinte percentual (Gráfico 5).

GRÁFICO 5–VOCÊ CONHECE LOCKER OU ARMÁRIOS INTELIGENTES?

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

A quantidade de estudantes que não conhecem os armários inteligentes são de 61% dos entrevistados, a partir dessas respostas, os entrevistados que responderam positivo foram 61 pessoas, porém a quantidade de usuário de locker ao menos uma vez, foi de 12% que utilizaram e 88% não utilizaram locker.

Na opinião dos 61 alunos, 16% consideram como não seguros e 84% acreditam na segurança dos lockers. Questionados se a Estação Corinthians-Itaquera possuísse um locker, eles considerariam utilizar, 72% responderam sim e 28% não, às três maiores motivações fornecidas por eles de utilizarem os lockers seriam: facilidade de retirar, horários flexíveis para retirar a mercadoria e localização próxima de onde frequentam. E houve três desmotivações relatadas: distância da residência, não ser interessante esse equipamento e se paga o frete quer receber em sua casa.

E a última pergunta realizada a esse grupo selecionado, foi referente as sugestões de outras estações que poderiam ter os lockers, após averiguar os dados é apresentado a seguir no gráfico 6.

GRÁFICO 6– QUAIS OUTRAS ESTAÇÕES VOCÊ GOSTARIA QUE TIVESSE ESSES LOCKERS?

Fonte : ELABORADO PELOS AUTORES (2021)

Todos os entrevistados que conhecem os armários inteligentes sugeriram possíveis localizações, essas estações são de grande movimentação, as estações de São Miguel Paulista, Guaianazes, Arthur Alvim, Itaquaquecetuba e Itaim Paulista estão instalados nas periferias da Zona Leste de São Paulo. A estação Santana já possui um Locker da empresa Clique Retire, mencionado anteriormente.

5. CONCLUSÃO

Com a expansão das vendas do *e-commerce*, houve uma preocupação de como entregar os produtos aos consumidores de forma eficiente e econômica, contudo a crescente demanda dessas vendas ocasionou problemas a logística urbana das cidades, por muitas cidades não estarem preparadas para comportarem de forma harmônica os pedestres e os veículos motorizados, causando vários problemas desde ambientais, sonoros e custos elevados. Por isso a última milha (*last miles*) tendo finalidade em propor soluções, uma dessas soluções tange aos Lockers ou armários inteligentes, que através da tecnologia aplicada a logística permite que o equipamento reduz o tempo de transporte e custos logísticos e permite uma flexibilidade dos clientes em retirar suas mercadorias e de forma segura.

Respondendo a pergunta norteadora desse trabalho, qual a viabilidade de implantação de *Lockers* na estação de metrô Corinthians-Itaquera? Percebe-se que essa solução já é adotada em diversos países, entretanto no Brasil, gradualmente vem se tornando uma realidade. Com a pandemia, possibilitou que os Correios utilizassem, bem como empresas pioneiras como a Clique Retire em fabricar e disponibilizar esses equipamentos, todavia na cidade de São Paulo, algumas estações possuem esse equipamento, mas em regiões nobres, carecendo um olhar para as zonas periféricas.

As pesquisas indicam que a estação de Corinthians-Itaquera é um grande potencial de instalação, pelo grande volume de passageiros e estabelecimentos comerciais, todavia, antes da instalação é necessário que seja mais divulgado, visto que muitas pessoas desconhecem tal proposta e mesmo já estando em algumas estações, as pessoas não sabem a sua finalidade. As empresas poderiam divulgar em faculdades, visto que há uma grande quantidade de alunos de logística e comércio exterior que desconhecem, e são um público em potencial, além de se tornarem consumidores, as áreas de trabalho são diretamente relacionadas a essa solução, podendo ser melhor explorado.

Além da estação de Itaquera, as estações de São Miguel Paulista, Guainazes e Itaim Paulista, são forte

candidatas para que sejam instalados os lockers, carecendo maiores investigações, bem como estudos sobre essa temática no Brasil para que as empresas possam lucrar com essa inovação e redução de custos.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, F. A.; REIS, J. G. M., CORREIA, P. F. C. Uso De Lockers Como Melhoria E Redução Do Last Mile No Ecommerce. *In: XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO*, 2019, Santos. **Anais [...]**. Santos: ENEGEP, 2019. p.1-14. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Fernanda-Alves-De-Araujo/publication/337397299_USO_DE_LOCKERS_COMO_MELHORIA_E_REDUCAO_DO_RISCO_DO_LAST_MILE_NO_E-COMMERCE/links/5f0dbf35a6fdcc3ed7056d32/USO-DE-LOCKERS-COMO-MELHORIA-E-REDUCAO-DO-RISCO-DO-LAST-MILE-NO-E-COMMERCE.pdf. Acesso em 03 out. 2021.

BARBOSA, L. R. F.; SANTOS, M. L. E. B.; KUMANAYA, D. R. G.; MACHRY, M. Estudo de Sistemas de Informação Geográfica e Roteirização na Gestão de Transportes e seu Impacto na Mobilidade Urbana. *In: XII FATECLOG*, 2021, Mogi das Cruzes. **Anais [...]**. Mogi das Cruzes: FATECLOG, 2021. p.1-13. Disponível em: <https://fateclog.com.br/anais/2021/527-670-1-RV.pdf>. Acesso em: 07 out. 2021.

BARBOSA, F. **E-commerce cresce e chega a 1,59 milhão de negócios no país**. Disponível em: <https://revistapegn.globo.com/Economia/noticia/2021/08/e-commerce-cresce-e-chega-159-milhao-de-negocios-no-pais.html>. Acesso em: 07 set. 2021.

CIDADE SÃO PAULO. **Bairro de Itaquera**. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_m_z/sergiobuarquedeholanda/index.php?p=5657. Acesso em: 03 set. 2021.

CLIQUE RETIRE. **Conheça nossos produtos**. Disponível em: <https://www.cliqueretire.com.br/lockers-e-boxes-e-armarios-inteligentes-clique- retire>. Acesso em: 16 out. 2021.

CNT, Confederação Nacional do Transporte (Brasil). **Logística Urbana: Restrições aos caminhões ?** Brasília: CNT, 2018, 159 p. , 2018. Disponível em: <https://cnt.org.br/logistica-urbana-restricoes-caminhoes>. Acesso em: 05 set. 2020.

CNT, Confederação Nacional do Transporte (Brasil). **O Transporte move o Brasil: resumo das propostas da CNT ao país**. Brasília: CNT, 2019, 108 p. , 2019. Disponível em: <https://cnt.org.br/propostas-cnt-transporte>. Acesso em: 31 ago. 2020.

CORREIOS. O que é Locker. Disponível em: <https://www2.correios.com.br/hotsites/locker/>. Acesso em: 16 set. 2021.

COSTA, M. S. **Um índice de mobilidade urbana sustentável**, 2008. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18144/tde-01112008-200521/publico/Tese_MCOSTA.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.

CPTM. **CPTM 25 anos: Superando desafios e eternizando conquistas**. 1 ed. São Paulo: BB editora, 2017.

DIAS, J. M. **Investigação Das Práticas De Logística Urbana Em Cidades Brasileiras**, 2017. Monografia (Mestrado em Engenharia da Produção) – Universidade de São Carlos – UFSCar Campus Sorocaba, Sorocaba, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/9224/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20JMDias%20UFSCar_So%20v.final.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 18 set. 2021.

E-COMMERCE BRASIL. **E-commerce brasileiro cresceu 40% após um ano de pandemia, revela Conversion**. Disponível em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/e-commerce-brasileiro-cresceu-coronavirus/>. Acesso em 08 set. 2021.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6 ed. São Paulo: Atlas S.A., 2008.

GREASLEY, A.; ASSI, A. Improving “last mile” delivery performance to retailers in hub and spoke distribution systems. **Journal of Manufacturing Technology Management**. Reino Unido v. 23, Iss 6, p. 794 – 805, 2012. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1108/17410381211253344>. Acesso em: 15 ser. 2021.

GONSALVES, E. P. **Iniciação à pesquisa científica**. 3 ed. Campinas: Alínea, 2003.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Brasil). **IBGE divulga as estimativas da população dos municípios para 2019**. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/25278-ibge-divulga-as-estimativas-da-populacao-dos-municipios-para-2019>. Acesso em: 29 ago. 2020.

JIMÉNEZ, M. G. **Plan de negocio y estudio de viabilidad de la empresa Packhome: servicio de recogida de paquetes automático a través de smart lockers**. 2020. Monografía (Graduação em Engenharia em tecnologia Industriais) – Universidad Politécnica de Madrid, Madri, 2020. Disponível em: https://oa.upm.es/58030/1/TFG_MARTA_GARCIA_JIMENEZ.pdf. Acesso em: 15 out. 2021.

JUNJIE X. ,MIN W. **Convenient Pickup Point In E-Commerce Logistics: A Theoretical Framework For Motivations And Strategies**, COMPUTER MODELLING & NEW TECHNOLOGIES 2013 17(5C) 209-213, 2013. Disponível em: http://cmnt.lv/upload-files/ns_39crt003%20CMNT18-0739_LG-ed-VG.pdf. Acessado em: 10 set 2020.

MARCONI, A. M.; LAKATOS, E.V. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARCHIORO, E. L.; CARVALHO, F. L.; BRUSCHI, G. S.; SIMÕES, J. H. S.; SANTOS, P. O.; SOUZA, W. C. **Estudo de Atratividade para o Desenvolvimento de Alternativas para Entregas de Produtos para moradores em Áreas de Risco**. 2019. Monografia (Especialização em Gestão de Negócios)- Fundação Dom Cabral, Vitória, 2019. Disponível em: <https://repositorio.itl.org.br/jspui/bitstream/123456789/356/1/Estudo%20de%20atratividade%20para%20o%20desenvolvimento%20de%20alternativas%20para%20entregas%20de%20produtos.pdf>. Acesso em 15 out. 2021.

MARTUCCI, M. **A pandemia fez o e-commerce decolar. Ainda há folego para mais?** Disponível em: <https://exame.com/negocios/a-pandemia-fez-o-e-commerce-decolar-ainda-ha-folego-para-mais/>. Acesso em: 07 set. 2021.

METRÔ. **Corinthians-Itaquera**. Disponível em: <http://www.metro.sp.gov.br/sua-viagem/linha-3-vermelha/estacao-itaquera.aspx>. Acesso em: 01 nov. 2021.

MOROZ, M.; POLKOWSKI, Z. The last mile issue and urban logistics: choosing parcel machines in the context of the ecological attitudes of the Y generation consumers purchasing online. **Transportation Research Procedia and Elsevier**. Szczecin, Poland. p.378-93, 2016. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516306500>. Acesso em: 03 out. 2021.

OLIVEIRA, G.R.M. **Fisionomia de Itaquera: Transformações de paisagem e sociedade de um distrito paulistano (1875 – 1920)**. 2018. Monografia (Bacharel em História)- Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, 2018. Disponível em: <https://repositorio.unifesp.br/bitstream/handle/11600/49143/MONOGRAFIA-%20Fisionomia%20de%20Itaquera%20-%20Gabriela%20%283%29.pdf?sequence=3&isAllowed=y>. Acesso em: 01 nov. 2021.

OLIVEIRA, L.K.; MATOS, B.A.; DABLANC, L.; RIBEIRO, K.; ISA, S. S. **Distribuição Urbana de Mercadorias e Planos de Mobilidade de Carga: Oportunidade Para Municípios Brasileiros**, 2018. Monografia (Monografia para BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.mobilize.org.br/midias/pesquisas/cargas-nos-planos-de-mobilidade.pdf>. Acesso em: 04 set. 2021.

PÉREZ, D. F. S.; OROZCO, E. F.; PERALTA, K. M. Planteamientos Estratégicos para la Logística Urbana: Perspectiva de la Relación Universidad-Estado-Empresa. **Rev. INGENIARE Universidad Libre**, Barranquilla, ano 8, n. 15, p. 133-41, nov. 2013. Disponível em: <https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/ingeniare/article/view/605>. Acesso em: 4 out. 2021.

PLANMOB/SP. **Plano de Mobilidade de São Paulo**. Prefeitura do Município de São Paulo. 2015. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/planmobsp_v072__1455546429.pdf. Acesso em: 20 out. 2021.

REVISTA GERENCIA. Santiago: BEM, 2020-. ISSN 0718 350X. Quinzenal. Disponível em: <http://www.microbyte.cl/gere/flipbook/202005/index.html#p=18>. Acesso em: 22 ago. 2021.

SILVA, J. V. S., **Avaliação de Viabilidade dos Pick-up Points Sob o Enfoque da Logística Urbana**, 2018. Monografia (Mestrado em Geotecnia e Transportes) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/31405/1/diss-Jardel%20Vilarino%20Santos%20da%20Silva_GeoTrans.pdf. Acesso em: 02 set. 2021.

TORRES, T. M. **Logística Urbana e a Restrição da Circulação de Veículos de Carga: Estudo de casos no Município de Campinas-SP**. 2015. Monografia (Bacharel em Geografia) - o Instituto de Geociências da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015. Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=000968096&opt=1>. Acesso em: 10 ago. 2021.